

RESEÑA

Experiencias alegóricas contemporáneas: El caso de la colección del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Miriam Lucero (compiladora). Con la colaboración de las autoridades del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Editorial de la Universidad Nacional de San Juan; San Juan: UNSJ, 2019.132 pág.

Contemporary allegorical experiences: The case of the collection of the Agustín Gnecco Provincial Historical Museum. Miriam Lucero (compiler). With the collaboration of the authorities of the Agustín Gnecco Provincial Historical Museum. Editorial of the National University of San Juan; San Juan: UNSJ, 2019.132 page.

Santiago Agustín Pereyra Nouveliere: Argentina

santiagopereyra@ffha.unsj.edu.ar

ID. 0000-0002-2583-0655

Universidad Nacional de San Juan: Argentina

IDEF-FFHA-UNSJ

Ciencia y filosofía Issn: 2594-2204. Vol. 11, pp. 113-116.

2024-1 enero-junio

Fecha de envío 05.12:2023

Fecha de revisión 06.12: 2023

Fecha de publicación: 08.02: 2024

Doi: 10.38128/cienciayfilosofa.v11i12.84

Este libro, publicado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), realiza un análisis enfocado principalmente: desde la filosofía estética y la filosofía política, con especial interés en el concepto de alegoría y en las corrientes filosóficas contemporáneas. Uno de los pensadores claves cuya filosofía recorrerá a lo largo de los diversos capítulos, con sus respectivas investigaciones, es el pensamiento de Walter Benjamin (aunque no se reduzca a él, al existir una fuerte presencia de la escuela francesa). Las teorías desarrolladas en esta obra no se limitarán solo a un pensamiento abstracto, sino que en varias partes se pueden apreciar análisis tanto de algunas prácticas mercantiles de la cotidianeidad como también de museos conocidos regionalmente.

‘Experiencias Alegóricas Contemporáneas’ forma parte de un proceso de investigación dentro del Instituto de Investigación de Filosofía (IDEF-FFHA-UNSJ), y del proyecto de investigación ‘Entre Estética y Política: la alegoría política en el Museo’ (CICITCA 2018)

(IDEF-FFHA-UNSJ). Como antecedente, se puede mencionar el proyecto de investigación: ‘Actualidad de la significación estético-política de la alegoría’ (CICITCA 2016) (IDEF-FFHA-UNSJ).

Con respecto a los autores, que son seis, participan en disposición de docentes investigadores, becarios y contando también con un alumno adscrito (de la carrera de grado de la Licenciatura en Filosofía de la UNSJ). Ellos se especializan en los campos disciplinarios de: Estética, Filosofía Política, Filosofía de la Historia, Hermenéutica y Filosofía contemporánea.

Este libro está conformado por una introducción y siete capítulos, dividido en dos grandes bloques denominados: ‘Alegoría y Contemporaneidad’ la primera parte (formulando la categoría de alegoría desde lo moderno-contemporáneo); mientras que la segunda parte aparece bajo el nombre: ‘Alegoría, museo, colección e historia’ (buscando la aplicación concreta del concepto de alegoría). Esta división se manifiesta marcada con intervenciones fotográficas realizadas a partir de dos objetos, que se encuentran incorporadas en el Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco (MHPAG), con la particularidad de pertenecer a una colección (con las implicancias que posee en la dimensión estética): una riestra de cuero de buey (que se usaba para los traslados de cultivos) y un aparejo de madera para mula de carga (en el cual se colocaban especias, tinajas, frutos, entre otros; para trasladarlos a otras ciudades y poder venderlos o comprar nuevos insumos).

Alegoría y Contemporaneidad

Dentro del primer capítulo ‘La alegoría política’, escrito por el Dr. Julio Paez, da por sentado el concepto de alegoría dentro del campo estético. Por ello, se aborda la importancia de la alegoría en la perspectiva política. Partiendo como fuente de justificación la genealógica concepción en los tiempos modernos, usando la filosofía de Walter Benjamin en su trabajo de tesis de habilitación del “El origen del ‘Trauerspiel’ alemán” (publicado en 1924).

En el capítulo ‘Pliegue y alegoría en Gilles Deleuze’, elaborado por la Prof y Lic. Miriam Lucero, aborda la importancia del concepto de alegoría en la modernidad como su actualización en la contemporaneidad. La presente lectura está fuertemente ligada a la filosofía de Deleuze, con sus respectivos intereses. Permitiendo una lectura distinta y complementaria al primer capítulo.

El último capítulo de este apartado tiene por nombre ‘Entre Jacques Derrida y Walter Benjamin. Lecturas deconstructivas sobre la alegoría y el símbolo’, realizado por la Dra. Anahí

Gabriela González. Establece como hilo conductor, para relacionar ambos pensadores, la concepción crítica de la alegoría que irrumpe contra los postulados universales y totalizadores del arte.

Alegoría, museo, colección e historia

‘El Museo Histórico Provincial como experimento alegórico-político’, es el capítulo que da apertura a este segundo apartado, con la autoría del Dr. Julio Páez. Páez realiza un análisis, tomando los postulados de la filosofía benjaminiana, de la oposición entre el Museo Gnecco y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. En otras palabras, plasma una división de paradigmas filosóficos que representan ambos museos en la provincia de San Juan.

El segundo capítulo ‘La relación entre cultura y mercancía: La colección Gnecco’, escrito por el Prof. Ariel Gutiérrez. Plantea repensar el museo de colección, como el valor del objeto coleccionable, a partir de una tensión entre la mercancía y la cultura.

El tercer capítulo ‘El coleccionista. La representación de la obra de arte de masas’, elaborado por Walter Castro (estudiante avanzado de grado en la licenciatura de filosofía). Reflexiona las piezas de colección que posee el coleccionista, sacándolo de la circulación de la cotidianeidad, y la apreciación que tiene el visitante de ella. Trabaja principalmente con dos coleccionistas: Agustín Gnecco, quien adquirió los objetos que conforman el patrimonio del museo que lleva su nombre, y Eduardo Fuchs.

Este apartado, y por lo tanto el libro, termina con el capítulo ‘La historia como catástrofe y la necesidad alegórica’, escrito por la Prof. y Lic. Melisa Jordá. Repiensa la función de la catástrofe en la historia, para esto entre en diálogo con las teorías de: Walter Benjamin y Emmanuel Lévinas. Sosteniendo la necesidad, como la exigencia objetiva, que tenemos de plantear una nueva lectura filosófica de la historia que permita la redención y evidencie las ruinas ocultas por la visión histórica dominante.

Breves consideraciones finales

Es interesante rescatar la importancia que este libro otorga, tanto al pensamiento benjaminiano como a las escuelas estéticas no academicistas, y a los conceptos clave de alegoría, ruina y colección. El libro también destaca la aplicación práctica de estos conceptos, manteniendo una visión estético-política en el museo Gnecco.

El museo Gnecco presenta varias particularidades que han sido analizadas en profundidad por sus autores. Sin embargo, es ampliamente ignorado por la mayoría de la sociedad sanjuanina, siendo eclipsado en ocasiones por el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Este último se centra en concepciones más clásicas del arte, promoviendo una posición pasiva por parte del observador-visitante.

Por lo tanto, este libro propone una lectura que enriquece la experiencia estética y activa del observador de la obra de arte, fomentando así una redención mesiánica a través de estos objetos artísticos.